

Was eigentlich ist Abstraktion?

Eine Darstellung des konstruktivistischen Abstraktionsverfahrens in propädeutischer Absicht

Stefan J. Jelonnek

Zentrum für konstruktive Erziehungswissenschaft e. V.
Olshausenstraße 75, D-24118 Kiel
stefanjelonnek@gmail.com
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-9976-1755>

Einleitung

Im Folgenden geht es um eine Darstellung dessen, was die konstruktive Wissenschaftstheorie unter »Abstraktion« versteht. Abstraktion ist zunächst einmal eine *logische Operation*, d. h. eine regelgeleitete Handlung. Dadurch unterscheidet sich die konstruktivistische Abstraktionslehre von *mentalistischen* Erklärungen, die Abstraktionen primär als »geistige Vorgänge« beschreiben. Der Konstruktivismus stellt, bildlich gesprochen, die Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand vom Kopf auf die Füße.

Eine elementare und wichtige Unterscheidung ist die zwischen einer allgemeinen Rede von Abstraktion als Gegenstand diskursiver Beschäftigung und einer den Vollzug des Abstrahierens näher bestimmenden Rede über das *Abstraktionsverfahren*. Ein Verfahren ist ein methodisch nachvollziehbarer, zweckgerichteter und auf das Herstellen ausgerichteter Ablauf. Durch Abstraktion wird eine bestimmte Art der Rede hergestellt (konstruiert), die es ermöglicht, invariante Aussagen bezüglich einer Äquivalenzrelation zu treffen. Die in dieser Rede ausgedrückten sprachlichen Einheiten (Wörter, Sätze, Aussageformen, Ziffern und vieles mehr) heißen *abstrakte Gegenstände* (*abstracta*). Durch das Abstraktionsverfahren kann der Übergang von Prädikatoren zu Begriffen, von Aussagen zu Sachverhalten, von Aussageformen zu Mengen oder vom Zählen zu Zahlen schrittweise als eine sprachlogische Handlung offengelegt werden.

Zu den mit dem Suffix {-ion} gebildeten Wörtern, mit denen ein bestimmter Handlungsvollzug wie etwa die *Prädikation*, die *Nomination* oder eben die *Abstraktion* bezeichnet wird, gehört stets ein mit dem Suffix {-or} gebildetes Wort, das quasi als »Werkzeug« dient, mit dem diese Handlungen erst vollzogen werden können. Wie also der *Prädikator* die Bildung der *Prädikation* technisch ermöglicht, so ermöglicht der *Abstraktor* die Bildung einer *Abstraktion*. Durch Abstraktoren gekennzeichnete *abstracta* werden durch ein mehrschrittiges Verfahren hergestellt, dem so genannten *Abstraktionsschema*.

Dieser Beitrag führt exemplarisch anhand von *Begriff*, *Sachverhalt* und *Menge* in das Thema der Abstraktion ein. Gleichwohl dieses Verfahren an die Wissenschaftssprache adressiert ist, weil sie Kriterien zur Überprüfbarkeit selbstgesetzter Geltungsansprüche bedarf, greift der vorliegende Beitrag als Einführungstext auf die Umgangssprache zurück. Mit dieser Kuriosität, die eben darin besteht, dass wissenschaftliche Beispiele für Anfänger zu schwierig sind, anfängerfreundliche Beispiele aber wiederum wissenschaftlich in der Regel nicht viel austragen, muss sich dieser Text wohl oder übel abfinden.

Vom Wort zum Begriff

Gegenstände können mit *Eigennamen* benannt werden. Der Eigenname steht dann für diesen Gegenstand. Ein benannter Mensch ist dann, wie man landläufig sagt, die *Bedeutung* des sprachlichen Zeichens.¹ Die Bedeutung des Eigennamens »Daniel Günther« wäre dementsprechend die Person, die diesen Namen trägt; die Bedeutung des Eigennamens »Förde« wäre die Meeresbucht, die diesen Namen trägt; die Bedeutung des Eigennamens »Kiel« wäre die Stadt, die diesen Namen trägt. Dagegen ist auf den ersten Blick und für die tägliche Orientierung auch nichts einzuwenden. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn man daraus folgern wollte, der »reale Gegenstand« aus Fleisch und Blut stehe für das sprachliche Zeichen, das auf jenen Gegenstand verweist. Wie ist es denn mit Personen längst vergangener Zeiten, beispielsweise Aristoteles (384 v. Chr.–322 v. Chr.)? Niemand in den letzten 2.000 Jahren hat Aristoteles leiblich je zu Gesicht bekommen. Der Eigenname »Aristoteles« steht, soviel uns jedenfalls die Geschichtsschreibung aus guten Gründen lehrt, zwar auch für den Menschen Aristoteles, doch verwiesen werden kann hier lediglich historisch berichtend. Noch größere Erklärungsnot bereitete die Tatsache, dass wir uns mit Eigennamen auf fiktive Figuren beziehen, wie etwa Antigónē, Tochter des Ödipus, in Sophokles' gleichnamiger Tragödie. Figuren der Mythologie, Literatur und Dichtung haben oft nie gelebt, und dennoch tragen auch sie Eigennamen. Im Unterschied zum Fingerzeig oder historischem Bericht kann hier nur erzählend verwiesen werden. Das Benennen als Handlung (performativer Akt) hängt also von unterschiedlichen Redekontexten ab, die zumindest ein Argument gegen einen Realismus des Benennens darstellen.

Neben *Eigennamen*, die für genau einen Gegenstand stehen, bietet die Sprache auch *Gemeinnamen*, mit denen Gegenständen Eigenschaften zu- oder abgesprochen werden können, und zwar immer wieder.² In dem Elementarsatz »Daniel Günther ist Politiker« ist »Politiker« so ein Gemeinname. Man könnte nun aber problemlos fortfahren und sagen »Olaf Scholz ist Politiker« oder »Viktor Orbán ist Politiker«. Anstelle von »Gemeinname« sei nunmehr von *Prädikatoren* geredet. Mit Prädikatoren können verschiedenen Gegenständen aber nicht bloß Eigenschaften zu- oder abgesprochen werden. Unterscheidungen wie »Olaf Scholz ist Politiker« oder »Olaf Scholz ist kein Liberaler« werden überhaupt erst durch Prädikatoren gestiftet. Welchen Gegenständen nun welcher Prädikator zu- beziehungsweise abgesprochen wird, beruht natürlich auf impliziten Gewohnheiten (Tradition) oder expliziten Vereinbarungen (Normierung) innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Bemerkenswert an Prädikatoren ist aber, dass nicht wie bei der Benennung mit Eigennamen ein ganz bestimmter singulärer Gegenstand »Hund«, »Fahrrad« oder »Staat« heißt. Die Bedeutung eines Prädikators kann daher nicht ein (einzelner) Gegenstand sein, den er prädiziert. Die Frage ist dann aber: Was ist die Bedeutung eines Prädikators?

Im Zusammenhang mit der Bedeutung von Prädikatoren wird neben die *extensionale* noch die *intensionale Bedeutung* gestellt.³ Als die extensionale Bedeutung eines

¹ Vgl. Kamlah, Wilhelm, Lorenzen, Paul: Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens, 3. Auflage, Stuttgart, Weimar: Metzler 1996, S. 32.

² Vgl. Kamlah, Lorenzen, Logische Propädeutik, 1996, S. 29.

³ Vgl. Kamlah, Lorenzen, 1996, S. 93.

Prädikators oder Eigennamens werden alle diejenigen Vertreter (Referenzen) aufgefasst, denen ein bestimmter Prädikator oder Eigenname zugesprochen wird. Die extensionale Bedeutung von »Politiker« trifft also auf alle Menschen zu – nahezu, denn wir könnten niemals wirklich *alle* (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) erfassen –, denen der Prädikator zugesprochen wird. Als die intensionale Bedeutung von Prädikatoren gelten nun keine Gegenstände schlechthin, sondern Quasi-Gegenstände. Die intensionale Bedeutung betrifft keine zweite »Entität« neben der Extension, also neben dem physischen Ding, dem wir den Prädikator »Baum« zusprechen, noch ein metaphysisches Ding der »Bäumlichkeit«. Die Gegenstände, über die gesprochen wird, bleiben unverändert. Was sich allerdings ändert, das ist die Art und Weise der Rede, die in intensionaler Hinsicht eine *verallgemeinernde Rede* ist.⁴ Ein »konkreter Gegenstand«, wie man auch sagt, ist der leibliche Mensch, der den Namen »Daniel Günther« trägt; das Gewässer Schleswig-Holsteins, das den Namen »Förde« trägt und so weiter. Dies sind die Extensionen dieser Eigennamen. Ein »abstrakter Gegenstand« betrifft alle Gegenstände, die bezüglich einer bestimmten Eigenschaft (Prädikator) *gleich* sind,⁵ auch wenn sie in vielerlei anderer Hinsicht verschieden sind. Die intensionale Bedeutung von Prädikatoren betrifft nun genau diese Gleichheit. Von Abstraktion (lat. *abstrahere* ‚abziehen‘, ‚wegführen‘, ‚fortbringen‘) wird also nur deshalb geredet, weil von spezifischen weiteren sprachlichen Unterscheidungen abgesehen und nur auf das geachtet wird, worin sie übereinstimmen.⁶ Und aus demselben Grund wird auch von abstrakten Gegenständen geredet. Die Gegenstände selbst, die oben als »konkret« (*concreta*) bezeichnet wurden, bleiben davon völlig unberührt. Worum es geht, ist in Anbetracht des verfolgten Zweckes der Abstraktion recht simpel: Durch eine allgemeine Rede wird über ein Schema geredet, wie bestimmte Prädikatoren verwendet werden.⁷ Der Witz dabei ist, dass die abstrakte Rede am Ende doch sehr konkret ist. Es sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass auch Eigennamen eine intensionale Bedeutung haben (können), beispielsweise der biblische Name »Michael« (heb. *mîkâ'êl* ‚wer ist wie Gott?‘).

Bisher kann festgehalten werden, dass es abstracta überhaupt nicht »gibt«, d. h. als physische oder metaphysische Dinge. Anstelle von allgemeiner oder genereller Rede sei nun, etwas präzisiert, von *invarianten Aussagen* im Zusammenhang mit einer Rede über abstracta geredet.⁸ »Invariant« heißt nicht mehr als unverändert. Eine Aussage ist unverändert (invariant) immer in Bezug auf Etwas, und das ist die bereits angesprochene Gleichheit zwischen Prädikatoren. Bei invarianten Aussagen über Prädikatoren besteht die Invarianz bezüglich seiner Verwendungsweise.⁹ Im Falle solcher gleichen Verwendungsweisen ist die Rede von *Synonymität*, und die Bedeutung eines Prädikators ist sein *Begriff*.¹⁰

⁴ Vgl. Lorenzen, Paul: Gleichheit und Abstraktion, in: Konstruktive Wissenschaftstheorie, hrsg. v. Paul Lorenzen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974, S. 190–198, hier S. 198.

⁵ Vgl. Seiffert, Helmut: Einführung in die Logik. Logische Propädeutik und formale Logik, München: Beck 1973, S. 38.

⁶ Vgl. Seiffert, Einführung in die Logik, 1973, S. 41.

⁷ Vgl. Wedekind, Hartmut, Ortner, Erich, Inhetveen, Rüdiger: Informatik als Grundbildung. Teil III: Gleichheit und Abstraktion, in: Informatik Spektrum (2004), Jg. 27, Heft 4, S. 337–342, hier S. 338.

⁸ Vgl. Inhetveen, Rüdiger: Logik. Eine dialog-orientierte Einführung, Leipzig: EAGLE 2003, S. 101.

⁹ Vgl. Mittelstraß, Jürgen: Begriff, Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 1: A–G, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 265–266, hier S. 266.

¹⁰ Vgl. Kamlah, Lorenzen, 1996, S. 86–87.

Ein Begriff ist daher nichts Schillerndes, sondern in erster Linie ein Terminus, also ein lautlich und graphisch darstellbares sprachliches explizit vereinbartes Zeichen.¹¹ Als Begriff jedoch ist dieser Terminus so definiert (siehe Seite 5), dass er ausschließlich hinsichtlich seiner Verwendungsweise verstanden werden soll und an seiner Stelle auch ein anderer, synonyme Terminus aktualisiert werden könnte.¹² Die Synonymität ist eine *Äquivalenzrelationen*, von denen es verschiedene an der Zahl gibt: die *Verwendungsgleichheit*, die *Zählgleichheit*, die *Gehaltsgleichheit* oder die *Wägungsgleichheit* und viele Weitere.¹³ Vorerst interessiert hier aber nur die Synonymität. Zusammengefasst sind Prädikatoren intensional gleich bezüglich ihres Begriffs und diese Gleichheit besteht in der Verwendung von Prädikatoren, d. h. in deren schematischem Gebrauch.

Hierzu sei folgendes Beispiel gegeben: Wenn von dem Begriff »Butterbrot« geredet wird, dann wird hinsichtlich einer geltenden Verwendungsgleichheit innerhalb eines Sprachsystems (Regelwerk) geredet, sodass auf der lautlichen oder orthografischen Betrachtungsebene auch über »Stulle«, »Knifte« oder »Bemme« geredet wird – auf das Wort als Wort kommt es, wie gesagt, nicht an. »Butterbrot« steht hierbei nur als eine mögliche sprachliche Repräsentation der Verwendungsweise derjenigen Prädikatoren, mit denen wir Gegenstände in dieser Weise präzisieren. Ob in Kiel jemand von »Stulle« oder in Düsseldorf jemand von »Knifte« spricht, das ist genau dann hinsichtlich des aktualisierten dialektal gefärbten Wortes unerheblich, wenn es in genereller Hinsicht um den Gegenstand geht, der aufgrund gleicher Verwendungsweisen zwischen »Stulle«, »Knifte« etc. identifiziert werden soll: Brotscheibe(n) mit Belag.

Dieser Übergang von einem konkreten Wort hin zu seiner schematisch festgelegten Verwendungsweise ist eine Abstraktion. Ein Abstraktor ist nun dasjenige sprachliche Mittel (Werkzeug), mit dem ein Sprecher seinen Gesprächspartnern mitteilt, dass sie seine Aussage(n) invariant bezüglich der Verwendungsweise (Schema) eines aktualisierten Prädikators aufzufassen haben. Im Falle einer begrifflichen Rede ist das Wort »Begriff« ein solcher Abstraktor. Der Abstraktor »Begriff« zeigt an, dass der nach ihm stehende Prädikator bezüglich seines Verwendungsschemas verstanden werden soll: Der Begriff (Abstraktor) Butterbrot (Begriffswort). Der Begriff »Stulle« an-sich ist also nicht räumlich oder lautlich für uns greifbar. Alle Versuche und Fragen in diese Richtung verkennen sogar die rein pragmatische Funktion von Begriffen. Es handelt sich bei der Rede von Begriffen eben nur um eine invariante Rede über Prädikatoren bezüglich ihrer Verwendungsweise. Aber um auf diese Verwendungsweise überhaupt Bezug nehmen zu können, sind wir immer schon darauf angewiesen, Prädikatoren (Termini) zu aktualisieren.¹⁴

Wie das, was bisher prosaisch erläutert worden ist, schematisch dargestellt werden kann, sei im Folgenden gezeigt.¹⁵

¹¹ Vgl. Kamlah, Lorenzen, 1996, S. 78.

¹² Vgl. Gethmann, Carl Friedrich: *Konstruktive Ethik. Einführung und Grundlegung*, Berlin: Springer 2023, S. 110.

¹³ Vgl. für eine umfangreiche Darstellung vgl. Siegart, Geo: *Abstraktion*, in: *Enzyklopädie Philosophie*, hrsg. v. Hans Jörg Sandkühler, Bd. 1: A–H, Hamburg: Meiner 2021, S. 19–28, hier S. 24.

¹⁴ Vgl. Inhetveen, Logik, 2003, S. 101.

¹⁵ Vgl. im Folgenden vgl. Hartmann, Dirk: *Konstruktive Fragelogik. Vom Elementarsatz zur Logik von Frage und Antwort*, Mannheim, Wien, Zürich: B.I.-Wissenschaftsverlag 1990, S. 147–148; Schneider, Hans-Julius: *Abstraktion*, in: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Bd. 1: A–G, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 37–38; Siegart, *Abstraktion*, 2021, S. 232–236.

a) Basisoperation durchführen

Es liege ein Sprachsystem als Referenz von *Prädikatorenregeln* zugrunde, in dem zulässige und unzulässige Übergänge von dialektal gefärbten Prädikatoren festgelegt sind. Der Einfachheit halber heiße dieses Regelsystem Σ . Nun betrachte man den norddeutschen Prädikator »Stulle« und den westfälischen Prädikator »Knifte«. Bezüglich Σ heißen »Stulle« und »Knifte« gleich bezüglich Synonymität. Die Synonymität kann in zwei Prädikatorenregeln und einer Definition festgehalten werden:

$$\begin{aligned} x \varepsilon \text{Stulle} &\Rightarrow x \varepsilon \text{Knifte} \\ x \varepsilon \text{Knifte} &\Rightarrow x \varepsilon \text{Stulle} \\ \text{Stulle, Knifte} \varepsilon \text{synonym} &\Leftrightarrow x \varepsilon \text{Stulle} \Rightarrow x \varepsilon \text{Knifte} \\ &\quad \wedge x \varepsilon \text{Knifte} \Rightarrow x \varepsilon \text{Stulle} \end{aligned}$$

Damit ist zwar eine Verwendungsgleichheit zwischen den Prädikatoren »Stulle« und »Knifte« definiert. Um den schematischen Gebrauch dieser Wörter genauer festzulegen, bedarf es jedoch einer näheren Bestimmung dessen, was eigentlich mit einer Synonymität logisch ausgesagt wird.

b) Äquivalenzrelation herstellen

Die Synonymität ist eine bestimmte Ausprägung der Äquivalenzrelation. Eine Relation q heißt »Äquivalenzrelation«, wenn sie *reflexiv*, *symmetrisch* und *transitiv* ist. Aus ökonomischen Gründen wird der Prädikator »Stulle« mit S und den Prädikator »Knifte« mit K abgekürzt.

$$\begin{aligned} q \varepsilon \text{reflexiv} &\Leftrightarrow \wedge_S. S q S. \\ q \varepsilon \text{reflexiv} &\Leftrightarrow \wedge_K. K q K. \\ q \varepsilon \text{symmetrisch} &\Leftrightarrow \wedge_{S, K}. S q K \rightarrow K q S. \\ q \varepsilon \text{transitiv} &\Leftrightarrow \wedge_{S, K, B}. (S q K \wedge K q B) \rightarrow S q B. \quad [\text{mit B für z. B. »Bemme«}] \\ q \varepsilon \text{Äquivalenzrelation} &\Leftrightarrow q \varepsilon \text{reflexiv} \wedge q \varepsilon \text{symmetrisch} \wedge q \varepsilon \text{transitiv} \end{aligned}$$

Anstelle von »Stulle« steht in Äquivalenzrelation zu »Knifte« bezüglich Σ ist es einfacher zu sagen, dass die Prädikatoren »Stulle« und »Knifte« synonym sind. Formal kann das ebenfalls einfacher dargestellt werden:

$$S \sim_{\Sigma} K$$

Damit ist ausgedrückt: S und K stehen bezüglich des Regelsystems Σ in Äquivalenzrelation \sim zueinander.

c) Invarianz bestimmen

Was heißt es, dass eine Aussage invariant ist? Das gesamte Vorhaben der Abstraktion zielt auf die Frage ab, wie Aussagen hergestellt werden können, deren propositionaler Gehalt sich nicht ändert, wenn in dieser Aussage etwas über »Stulle«, »Knifte« oder »Bemme« sagt. Es ist daher zu klären, wie die Synonymität von Prädikatoren erhalten bleiben kann, wenn die einzelnen Prädikatoren (Instanzen) in verschiedenen Aussagen auftreten. Damit es dabei nicht zu Ungereimtheiten kommt, weil eine Aussage über

»Knifte« getroffen wird, die nicht auf »Stulle« zutrifft, müssen alle Aussagen, in denen diese Prädikatoren synonym verwendet werden können, eingeschränkt werden auf solche Aussagen, die wahr bleiben, egal ob die synonymen Prädikatoren miteinander ausgetauscht werden.¹⁶ Eine bezüglich Invarianz unzulässige Aussage wäre etwa „Socke und Stulle beschließen, gemeinsam danach zu suchen“¹⁷, weil »Stulle« hier als Eigenname dient.

Es gilt also Folgendes: Eine Aussage p ist invariant, wenn ihre Instanzen I_1, \dots, I_m in einer Äquivalenzrelation stehen, sodass p mit der Instanz I_1 genau dann wahr ist, wenn sie auch mit allen weiteren Instanzen I_j, \dots, I_m wahr ist. Formal kann das beispielsweise folgendermaßen dargestellt werden:¹⁸

$$A_\Sigma(x) \varepsilon \sim\text{-invariant} \Leftrightarrow \bigwedge_{S, K} S \sim_\Sigma K \rightarrow (x/S \varepsilon A_\Sigma \leftrightarrow x/K \varepsilon A_\Sigma).$$

Eine Aussage $A_\Sigma(x)$, die mit einem Prädikator erfüllt wird, der x instanziiert, heißt invariant bezüglich eines Regelsystems Σ , wenn diese Aussage auch für S bzw. K gilt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von *Substitution* (Ersetzung), wofür das Zeichen »/« (Lies: ...substituiert...) verwendet wird. Um Aussagen auf Invarianz zu prüfen, kann man also fragen: Gilt die Aussage auch, wenn ich den Prädikator S mit dem Prädikator K als Instanz für $x \varepsilon A_\Sigma$ ersetze?

Mit der Quantifikation über Prädikatoren S und K befindet man sich auf der sogenannten prädikatenlogischen zweiten Stufe, weil nicht mehr über Individuen, sondern Eigenschaften quantifiziert wird. Hierbei werden also Prädikatoren Schemata, nämlich Sprachhandlungsschemata, zu- oder abgesprochen. Weil es sich bei dem Begriff um ein bestimmtes Schema, die Verwendungsweise, handelt, könnte man auch von *Begriffsschema* sprechen, um anzuzeigen, dass eben nicht das graphische oder lautliche Schema eine Rolle spielt. Der Hintersatz der Allaussage (siehe oben) zeigt an, dass der Prädikator A immer zulässigerweise zugesprochen wird, wenn die aktualisierten Prädikatoren »Knifte« etc. begrifflich zu verstehen gegeben werden. Die so gebildeten Aussagen sind immer zugleich »wahr« oder zugleich »falsch«.¹⁹

d) Abstraktor anwenden

Um eine invariante Aussage als solche anzuzeigen, verwendet man wie gesagt einen Abstraktor. Formal wird der Abstraktor z. B. mit den griechischen Buchstaben » α « dargestellt. Dass eine invariante Aussage über den Begriff »Stulle« getroffen wird, ist per definitionem folgendermaßen geregelt:²⁰

$$A_\Sigma(\alpha\text{Stulle}) \Leftrightarrow \bigwedge_x x \sim_\Sigma \text{Stulle} \rightarrow x \varepsilon A_\Sigma. \quad [\text{mit } \alpha \text{ für »Begriff«}]$$

¹⁶ Vgl. Inhetveen, 2003, S. 101.

¹⁷ Moost, Nele: Der kleine Raabe Socke, Episode 3: Das goldene Amulett, bereitgestellt durch KiKa, 2016.

¹⁸ Vgl. Hartmann, Dirk: Konstruktive Fragelogik. Vom Elementarsatz zur Logik von Frage und Antwort, Mannheim, Wien, Zürich: B.I.-Wissenschaftsverlag 1990, S. 147–148.

¹⁹ Vgl. Wedekind, Ortner, Inhetveen, Gleichheit und Abstraktion, 2004, S. 341.

²⁰ Vgl. Schroeder-Heister, Peter: Abstraktionsschema, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 1: A–G, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 38–39, hier S. 38.

Damit ist ausgedrückt: Die Aussage, dass dem Begriff Stulle der Prädikator A zugesprochen wird, ist definitionsgleich mit der Aussage, dass für alle beliebigen Prädikatoren x gilt, dass wenn sie mit dem Prädikator »Stulle« in einer Äquivalenzrelation bezüglich Σ stehen, ihnen mit Recht der Prädikator A zugesprochen werden darf.

Auffällig ist, dass mit der Abstraktion eine Prädikatoren-Prädikation einhergeht: Einem Prädikator wird ein Meta-Prädikator zu- oder abgesprochen. Deshalb heißt die Rede über Begriffe auch eine Rede höherer Stufe. Auf den ersten Blick mag es dann etwas irreführend sein, dass die natürliche Sprache verschiedene Abstraktoren, wie etwa »Begriff«, kennt, die formal jedoch allesamt durch einen einzigen Abstraktor α dargestellt werden. Begriffe werden also abstraktiv aus der Verwendungsgleichheit von Prädikatoren gewonnen und in der aktuellen Rede mit einem Abstraktor als Begriff gekennzeichnet. Man kann nun weitergehen und sagen, dass Aussagen mit als Begriffen gekennzeichnete Prädikatoren äquivalent sind.

$$\bigwedge_{A_{\Sigma}(x)}.Stulle \sim_{\Sigma} Knifte \rightarrow (A_{\Sigma}(\alpha Stulle) \leftrightarrow A_{\Sigma}(\alpha Knifte)).$$

e) Bedeutungsgleichheit definieren

Vor diesem Hintergrund wird die Gleichheit zwischen Prädikatoren auch über die Äquivalenzrelation definiert.

$$\alpha Knifte = \alpha Stulle \Leftrightarrow Stulle \sim_{\Sigma} Knifte$$

Es mag angesichts dieser Darstellung merkwürdig klingen, wenn darauf hingewiesen wird, dass wir nicht erst in der Logik abstrahieren oder gar dafür studiert haben müssen. Tatsächlich ist die Abstraktion eine Handlung, die täglich und in nahezu jedem Lebensbereich mit Leichtigkeit schon im Kindes- und Jugendalter vollzogen wird.²¹ Man spricht etwa davon, dass »CDU«, »FDP« und »SPD« Parteien sind und abstrahiert dabei von den Eigentümlichkeiten mit Blick auf das, worin sie gleich sind – hier einem Gattungsbegriff. In Sätzen wie »Buche und Eiche sind charakteristisch für den Pfälzerwald« stehen »Buche« und »Eiche« nicht für eine konkrete Buche oder Eiche, sondern es wird allgemein über alle Dinge gesprochen, die als »Buche« oder »Eiche« bezeichnet werden. Und selbst, würde man diesen Satz etwa ins Englische übersetzen: »beech and oak are characteristic of the Palatinate Forest«, würde sich an dem, was ausgesagt wird, inhaltlich nichts ändern.

Wer über Begriffe verfügt, wer »etwas begriffen hat«, wie man so schön sagt, ist in der Lage, vom Singulären abzusehen. Nicht begriffen ist etwas, wenn eine Aktualisierung bloß in dafür vorgesehenen Situationen (kopflös) reproduziert wird: Man sagt dann oder schreibt etwas, aber weiß gar nicht, *was* man da tut. Wer hat z. B. im Mathematikunterricht gelernt, was das »dx« an einem Integral bedeutet? – wohl die Wenigsten, und trotzdem hat man es immer in angemessener Weise verwendet. Nur, weil man etwas zu verwenden gelernt hat, muss man es also noch lange nicht begriffen haben. Ein Begriff ist aber genau dieses *Was*, das durch einen Prädikator (das *Womit*) und durch die Kenntnis eines Schemas (das *Wie*) dargestellt bzw. vermittelt wird. Zu einem begrifflichen *Verständnis* gehört darüber hinaus die Einsicht in den Zweck (das *Wozu*), der im Schema festgehaltenen Verwendungsweisen. Man muss also genauer unterscheiden zwischen

²¹ Vgl. Seiffert, Einführung in die Logik, 1973, S. 39.

dem Begriff als die Verwendungsweise von synonymen Prädikatoren und dem Begriff als Terminus (atomarer Ausdruck).²² Hierauf kann an dieser Stelle leider nicht weiter eingegangen werden.

Überschaut man verschiedene Lebensbereiche, in denen Prädikatoren verwendet werden, wird man bald auf Prädikatoren stoßen, die deutlich auf (materiale) Dinge bezogen werden können, z. B. »Smartphone«, »tanzen« oder »matt«. Was aber ist mit Wörtern, wie »Angst«, »Freude«, »Glück«, Wörtern also, mit denen wir Stimmungen, Gefühle usw. darstellen? Oft wird ja gerade so argumentiert, dass »mentale Zustände« die »Bedeutung« sprachlicher Zeichen seien. Gleichzeitig können Sie aber nur vermittels sprachlicher Zeichen dargestellt werden. Das ist aber zirkulär. Macht man sich jedoch klar, dass Menschen immer schon auf nur sprachlich geschaffene Unterscheidungen zurückgreifen, sobald über diese Gefühle und Empfindungen geredet wird,²³ so kann man sowohl anerkennen, dass der Mensch ein fühlendes und empfindendes Wesen ist als auch das nötige Maß an Disziplinierung aufbringen können, Formen der Sprachen von Formen der Welt zu trennen. Über sprachliche Formen nämlich kann nur mit für sprachliche Formen geltenden und adäquaten Kriterien geredet werden.

Vom Satz zum Sachverhalt

Wir abstrahieren nicht nur von einzelnen Wörtern, sondern auch von ganzen Sätzen. Worin unterscheidet sich diese Abstraktion von der zuvor besprochenen? In gar nicht allzu wenigen Situationen, in denen wir miteinander reden, geht es um die Darstellung von einer Beschaffenheit mehrerer Gegenstände zueinander (Relation) und der Beschaffenheit der Zusammenhänge (Subordination). Kehrt eine Familie etwa am Wochenende aus dem Schwimmbad heim, wo eines der Kinder »das Seepferdchen« erlangt hat, werden die Familienmitglieder Freunden und Verwandten vermutlich davon berichten. Die einzelnen Berichte mögen sich im Umfang, der Wortwahl, dem Redekontext usw. unterscheiden, dargestellt und zu verstehen gegeben wird aber der gleiche *Sachverhalt*. In dem Wort selbst stecken ja die beiden Substantive »Sache« und »Verhältnis«. Auch über ein historisches Ereignis, wie etwa die Corona-Pandemie, kann wissenschaftlich, persönlich, literarisch und politisch berichtet werden, diese Berichte betreffen jedoch alle den gleichen Sachverhalt. Auch hier geht also wieder um das, was zu verstehen gegeben wird. Im Falle von Aussagen spricht man dann nicht von Begriffen, sondern vom Inhalt oder Gehalt (Proposition) und schließlich heißt die Bedeutung einer Aussage Sachverhalt.²⁴

Das Abstraktionsschema bleibt bei einer Abstraktion von Aussagen zu einem Sachverhalt weitestgehend unverändert. Lediglich an die Stellen der Gegenstandsvariable treten nunmehr anstelle von Prädikatoren(variablen) Aussagen(variablen). Betrachtet seien exemplarisch die Aussagen »Die deutsche Bundesregierung zerbricht nach zähen Verhandlungen« F(a) und »Olaf Scholz kündigt das Verhältnis der Koalition auf« G(b, c).

²² Vgl. Siegart, Begriff, 2021, S. 232.

²³ Vgl. Gethmann, Konstruktive Ethik, 2023, S. 107–109.

²⁴ Vgl. Kamlah, Lorenzen, 1996, S. 131; Vgl. Lorenz, Kuno: Sachverhalt, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 3: P–So, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 658.

a) Basisoperation durchführen

$$\Rightarrow F(a)$$

$$\Rightarrow G(b, c)$$

$$F(a) \Rightarrow G(b, c)$$

$$G(b, c) \Rightarrow F(a)$$

$$F(a), G(b, c) \varepsilon \text{ inhaltsgleich} \Leftrightarrow F(a) \Rightarrow G(b, c) \wedge F(a) \Rightarrow G(b, c)$$

b) Äquivalenzrelation herstellen

$$\Lambda_{F(a)}.F(a) \varrho F(a).$$

$$\Lambda_{G(b, c)}.G(b, c) \varrho G(b, c).$$

$$\Lambda_{F(a), G(b, c)}.F(a) \varrho G(b, c) \rightarrow G(b, c) \varrho F(a).$$

$$\Lambda_{F(a), G(b, c), H(x)}.(F(a) \varrho G(b, c) \wedge G(b, c) \varrho H(x)) \rightarrow F(a) \varrho H(x).$$

$$F(a) \sim_{\Sigma} G(b, c)$$

c) Invarianz bestimmen

$$\begin{aligned} A_{\Sigma}(x \varepsilon P) \varepsilon \sim\text{-invariant} &\Leftrightarrow \Lambda_{F(a), G(b, c)}.(F(a), G(b, c) \varepsilon \text{ inhaltsgleich}) \\ &\rightarrow (x \varepsilon P/A_{\Sigma}(F(a))) \\ &\leftrightarrow (x \varepsilon P/A_{\Sigma}(G(b, c))). \end{aligned}$$

d) Abstraktor anwenden

$$\begin{aligned} A(\alpha F(a)) &\Leftrightarrow \Lambda_X.X \sim_{\Sigma} F(a) \rightarrow X \varepsilon A_{\Sigma}. && \text{[mit } \alpha \text{ für »Sachverhalt«]} \\ \Lambda_{A_{\Sigma}(X)}.F(a) &\sim_{\Sigma} G(b, c) \rightarrow (A_{\Sigma}(\alpha F(a)) \leftrightarrow A_{\Sigma}(\alpha G(b, c))). \end{aligned}$$

e) Gehaltsgleichheit definieren

$$\alpha F(a) = \alpha G(b, c) \Leftrightarrow F(a) \sim_{\Sigma} G(b, c)$$

Entsprechen Sachverhalte der Wahrheit, so ist die Rede von *Tatsachen*. Das Abwägen und prüfen, ob Aussagen intensional gleich sind, also den gleichen Inhalt zu verstehen geben, ist insbesondere bei Zeugenaussagen vor Gericht oder diplomatischen Verhandlungen gängige Praxis. Doch man muss gar nicht so weit greifen, um die Relevanz des Themas zu erkennen. Die Auseinandersetzung mit Sachverhalten und der Frage, ob Aussagen inhaltsgleich sind, fängt schon mit der Beurteilung von Abläufen und Vorgängen an, etwa der »Erziehung« oder »Lehrplänen« an Schulen oder der Verbesserung eines »Workflows« in einem Unternehmen an.

Von der Referenz zur Klasse

Man muss kein Mathematiker sein, um von Klassen zu sprechen – jedenfalls nicht in praktischer Hinsicht. Was ein Begriff als intensionale Bedeutung eines Prädikators ist,

das ist eine Klasse als extensionale Bedeutung. »Klasse« und »Menge« können synonym verwendet werden.²⁵ Allerdings wird in manchen Bereichen der Mathematik und Informatik zwischen Klassen schlechthin und Klassen, die Element einer weiteren Klasse sind, unterschieden. In diesem Fall wird Letzteres »Menge« genannt.²⁶ Diese Redeweise ist eine Konsequenz der Russellschen Theory of Types, die eine Antwort auf die Antinomien in Freges Grundlagen der Arithmetik waren.

Was ändert sich, wenn anstatt von einem Begriff von einer Klasse geredet wird? Es ändert sich gewissermaßen die Bezugsebene auf die abstrahiert wird. Prädikatoren haben nicht nur eine Bedeutung aufgrund ihres Gebrauches. Sie werden hauptsächlich Gegenständen zu oder abgesprochen. Diejenigen Gegenstände, denen etwa der Prädikator »Politiker« zugesprochen wird, heißen dann die *Referenzen* des Prädikators. Sitzt ein Bürger beispielsweise auf der Tribüne im deutschen Bundestag und äußert den Satz »Die Politiker streiten um den Haushaltsplan«, so gibt er nicht nur intensional etwas zu verstehen, sondern spricht damit alle Vertreter, die zu dieser Zeit im Bundestag als amtierende Politiker debattieren, an. Die Klasse des Prädikators »Politiker« sind nun alle Personen, denen dieser Prädikator zugesprochen wird. In der Logik wird in diesem Fall von der *Extension* eines Prädikators bzw. eines Eigennamens geredet. Für ein besseres Verständnis sei folgendes Beispiel aus dem Bereich der Natürlichen Zahlen gegeben: Spricht jemand von der Zahl 7, so ist die Klasse dieses Abstraktums alle Gegenstände, die die Zahl 7 repräsentieren: »siete«, »7«, »VII«, »|||||«, »9-2«, sieben Personen, Tassen oder Pfiffe. Will man invariant bezüglich der Referenzen sprechen, die die Aussage »...ist Zahl« erfüllen, so ist das ein Übergang von der Aussageform $\text{Zahl}(x)$ zu der Menge \in_x aller Objekte x , die die Aussageform $\text{Zahl}(x)$ erfüllen können. Zusammengefasst wäre die korrekte Redeweise: »7 ist Element der Menge aller x , die die Aussageform »...ist Zahl« erfüllen«, und das wird als $7 \in \in_x.\text{Zahl}(x)$ notiert.²⁷

Als ein weiteres Beispiel sei die Aussageform » x ist Politiker« gegeben. Die Aussage kann nun mit vielerlei Eigennamen, Kennzeichnungen aber auch, in einer situationsabhängigen Rede, Personalpronomina erfüllt werden, z. B. Politiker(Analena Baerbock) oder Politiker(Der Bundeskanzler von Deutschland). Trifft man eine Aussage wie „Der Kampf gegen den Terrorismus dient vielen Politikern als Vorwand, das zu tun, was sie schon immer tun wollten, aber bislang nicht konnten“²⁸ wird in extensionaler Hinsicht eine Aussage über alle Individuen getroffen, auf die »... ist Politiker« zutrifft. Methodisch werden Klassen also aus Aussageformen hergestellt.

$\Rightarrow x \in \text{Politiker}$

$\text{Politiker}(x) \Leftrightarrow x \in \text{Politiker}$

$x \in \in_x.\text{Politiker}(x) \Leftrightarrow \text{Politiker}(x)$

²⁵ Vgl. Kamlah, Lorenzen, 1996, S. 93–95.

²⁶ Vgl. Schroeder-Heister, Peter: Menge, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 2: H–O, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 840–842, hier S. 841.

²⁷ Vgl. Hartmann, Konstruktive Fragelogik, 1990, S. 150.

²⁸ Szent-Ivanyi, Timot: Geschlechterverwirrung an der Grenze, in: Berliner Zeitung vom 29.12.2005, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache, https://www.dwds.de/r/?q=Politiker&corpus=bz&date-start=1994&date-end=2005&format=full&sort=date_desc&limit=50, abgerufen am: 16.12.2024.

Die extensionale Gleichheit von Mengen wird dann definiert über eine Äquivalenz von Aussageformen:

$$\epsilon_x.A(x) \cong \epsilon_x.B(x) \Leftrightarrow \wedge_x.A(x) \leftrightarrow B(x).$$

Damit ist ausgedrückt: Die Menge aller x , die die Aussage Form $A(_)$ erfüllen, ist gleich der Menge aller x , die die Aussageform $B(_)$ erfüllen wird definiert darüber, dass für alle x gilt: Die Aussage $A(x)$ ist genau dann wahr, wenn die Aussage $B(x)$ wahr ist. In diesem Fall ist ϵ_x der Abstraktor, mit dem angezeigt wird, dass eine invariante Aussage über eine Klasse, getroffen wird, die durch $A(x)$ repräsentiert wird.²⁹

Man kann das Verhältnis von extensionaler und intensionaler Bedeutung daher in einer Diamant-Form modellieren (siehe **Abbildung 1** nächste Seite), in dem sich die intensionale Bedeutung auf einen Begriff verengt (oben) und die extensionale Bedeutung sich über »alle« Repräsentationen erstreckt (unten). Die Abbildung veranschaulicht die entgegengesetzten Abstraktionsrichtungen. Bei der intensionalen Bedeutung liegt eine Abstraktion von Aktualisierungen, wie Wörtern, Sätzen, Zählzeichen oder Ansammlungen von Dingen vor, die auf Begriffe, Sachverhalte, eine Zahl oder Klassen gebracht werden. Bei der extensionalen Bedeutung liegt eine Abstraktion von einem einzelnen Gegenstand, das kann ein konkreter Gegenstand sein, wie eine Person oder ein Ding oder ein abstrakter Gegenstand wie eine Zahl, zu all seinen Aktualisierungen bzw. Repräsentationen vor. Das Ergebnis einer intensionalen Abstraktion ist ein Begriff, das Ergebnis einer extensionalen Abstraktion ist eine Klasse.

Abbildung 1: Extension und Intension (eigenes Design).

²⁹ Vgl. Inhetveen, 2003, S. 206.

Aktualisierung, Schema, Begriff

Um Sätze zu formulieren, wie etwa »Die Politiker streiten um den Haushaltsplan« bedarf es einer *Kompetenz*, genauer gesagt einer Artikulationskompetenz, also ein das Aussprechen betreffendes Können. Ferner bedarf es einer lexiko-grammatischen Kompetenz, d. h. ein das Kennen einzelner Wörter und deren wohlgeformte Anordnung, ggf. Flexion, betreffendes Können. Wer den Satz auch niederschreiben will, braucht eine orthographische Kompetenz. Vor allem aber muss diese Person über eine pragmatische Kompetenz verfügen, situationsangemessen einen Satz artikulieren zu können. All diese Kompetenzen (und viele Weitere) stehen dieser Person als *Schemata* zur Verfügung, die sie beliebig oft aktualisieren kann: Sie kann den Satz schnell, leise, laut, mit verstellter Stimme, behaucht usw. sprechen. Sie kann ihn in Normschrift, Schreibschrift, in Majuskeln, mit oder ohne Serifen schreiben usw. All diese Aktualisierungen sind auf ein mehr oder minder, d. h. explizit oder implizit vereinbartes Wie zurückzuführen: Wie spreche ich die Wörter aus, wie schreibe ich sie nieder, wie verwende ich die einzelnen Wörter oder den ganzen Satz? Die Art und Weise der Aktualisierung betrifft das Womit: Womit aktualisiere ich? Mit Lauten, Schriftzeichen oder einer Karikatur? Der Begriff ist etwas, das vermittelt eines Schemas und mit Hilfe einer Aktualisierung zu verstehen gegeben wird, er betrifft das Was, also den zweckbestimmten Gebrauch invarianter Prädikatoren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sachverhalte oder Klassen, Zahlen, Gewichte, Raum und Zeit. Deshalb kann man sagen, dass der Zusammenhang zwischen Begriff und einem ihn jeweils repräsentierenden Prädikator, einem Satz und dem durch ihn dargestellten Sachverhalt usw. mit Hilfe eines Schemas gestiftet wird. In der Regel greifen dabei viele Schemata gleichzeitig ineinander. Allgemein steht jedoch fest, dass ein Schema Handlungsschritte umfasst. Daher ist das Schema eine Anleitung für verständliche Interaktionen.

Literatur

- Gethmann, Carl Friedrich: *Konstruktive Ethik. Einführung und Grundlegung*, Berlin: Springer 2023.
- Hartmann, Dirk: *Konstruktive Fragelogik. Vom Elementarsatz zur Logik von Frage und Antwort*, Mannheim, Wien, Zürich: B.I.-Wissenschaftsverlag 1990.
- Inhetveen, Rüdiger: *Logik. Eine dialog-orientierte Einführung*, Leipzig: EAGLE 2003.
- Janich, Peter: *Logisch-pragmatische Propädeutik. Ein Grundkurs im philosophischen Reflektieren*, Göttingen: Velbrück 2001.
- Kamlah, Wilhelm, Lorenzen, Paul: *Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens*, 3. Auflage, Stuttgart, Weimar: Metzler 1996.
- Lorenz, Kuno: *Sachverhalt*, in: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Bd. 3: P–So, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 658.

- Lorenzen, Paul: Gleichheit und Abstraktion, in: *Konstruktive Wissenschaftstheorie*, hrsg. v. Paul Lorenzen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974, S. 190–198.
- Mittelstraß, Jürgen: Begriff, *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Bd. 1: A–G, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 265–266.
- Schroeder-Heister, Peter: Abstraktionsschema, in: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Bd. 1: A–G, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 38–39.
- Schroeder-Heister, Peter: Menge, in: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Bd. 2: H–O, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 840–842.
- Schneider, Hans-Julius: Abstraktion, in: *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, Bd. 1: A–G, hrsg. v. Jürgen Mittelstraß, Stuttgart, Weimar: Metzler 2004, S. 37–38.
- Seiffert, Helmut: *Einführung in die Logik. Logische Propädeutik und formale Logik*, München: Beck 1973.
- Siegwart, Geo: Abstraktion, in: *Enzyklopädie Philosophie*, hrsg. v. Hans Jörg Sandkühler, Bd. 1: A–H, Hamburg: Meiner 2021, S. 19–28.
- Siegwart, Geo: Begriff, in: *Enzyklopädie Philosophie*, hrsg. v. Hans Jörg Sandkühler, Bd. 1: A–H, Hamburg: Meiner 2021, S. 232–236.
- Wedekind, Hartmut, Ortner, Erich, Inhetveen, Rüdiger: *Informatik als Grundbildung. Teil III: Gleichheit und Abstraktion*, in: *Informatik Spektrum* (2004), Jg. 27, Heft 4, S. 337–342.